

ПРОЯВИ ІННОВАЦІЙ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Орел А., Халілова В.

Науковий керівник: Соляр В.

SIGNS OF INNOVATIONS IN ECONOMIC ACTIVITY

Orel A., Khalilova V.

Supervisor: Soliar V.

Інновація – засноване на наукових розробках, реалізоване на ринку нововведення. Трансформація винаходів у нововведення завжди пов'язана з ринковим успіхом. Відтак, інновація може бути визначена як комерціалізований винахід, а інноваційний процес – як процес комерціалізації винаходів. Модель інноваційного процесу в цих категоріях представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Модель інноваційного процесу з позиції середовища підприємницької діяльності (складено авторами)

Важливе місце в методології інноваційної діяльності займають питання класифікації інновацій, інтерес до якої підтверджується численними науковими підходами. Одна група авторів класифікує інновації за дев'ятьма ознаками: за типом нововведення; за інноваційним потенціалом; за принципом ставлення до

попередника; за обсягом застосування; за ефективністю; за соціальними наслідками; за особливостями інноваційного процесу [1].

Інша група дослідників пропонує класифікувати за сімома критеріями: оригінальність характеру змін; ступінь складності, галузь господарства; ступінь новизни; радіус дії; соціально-психологічні умови впровадження; сфера використання [2]. Існують класифікації, складені залежно від технологічних параметрів; за новизною; за місцем на підприємстві; залежно від глибини внесених змін [3].

В основі інших класифікацій – область застосування; етап НТП; ступінь інтенсивності; темпи здійснення; масштаб інновацій; результативність. На нашу думку, в основі класифікації інновацій як фактору й характерної ознаки сучасного підприємництва доречно виділити такі критерії: ринкова затребуваність, товарність, ефективність, новизна, наукоємність (рис. 2).

Рисунок 2. Характерні риси і прояви інноваційного продукту
(складено авторами на основі джерел [2, 3])

У зв'язку із цим може бути запропонована система інновацій, що включає основні види діяльності на підприємстві, галузі, економіки загалом:

- соціально-економічні інновації у сфері товарів і послуг;
- техніко-технологічні інновації у сфері виробництва або обслуговування;
- організаційні інновації, пов'язані зі зміною загальної організаційної структури системи, організації та її підрозділів;
- управлінські інновації, що зачіпають психологію й поведінку працівників організації (трудових ресурсів) (рис. 3) [4].

Рисунок 3. Прояви інновацій у напрямках економічної діяльності [5]

Техніко-технологічні інновації пов'язані як із розробленням, удосконаленням засобів виробництва, так і впровадженням інновацій у нових продуктах, процесах, послугах, способах виробництва та надання послуг. Цікавою є класифікація технологічних інновацій Райкрофт-Кеша, яка включає в себе інкрементні, транзитивні та трансформаційні інновації. На їхню думку, інкрементна інновація передбачає поступову зміну існуючої стрижневої технології, зниження витрат без радикальних змін бізнес-процесів і структури компанії. Цьому типу інновацій відповідає переважно цінова конкуренція.

Транзитивна інновація передбачає інтеграцію нової технології в систему існуючих бізнес-процесів для підвищення якості, модифікуються стратегічні ключові компетенції. Цьому типу інновацій відповідає переважно конкуренція якості разом із збереженням дії механізму цінової конкуренції.

Трансформаційна інновація передбачає різке зрушення базової технології з глибоким системним реінжинірингом бізнес-процесів, із руйнуванням галузевого кластера й можливою зміною розташування в стратегічній позиції «товар-ринок». Цьому типу інновацій відповідає гіперконкуренція разом зі збереженням дії механізмів цінової конкуренції та конкуренції якості [6].

Оскільки сучасний етап розвитку підприємництва пов'язаний із новою парадигмою управління, посиленням ролі новаторства, а цільові мотиви сьогодні пов'язані із забезпеченням довгострокової стійкості організації, а не лише з максимізацією приватного результату, ключову роль відіграє не пристосування до мінливих умов, а випереджальне управління, що передбачає здатність організації самостійно формувати навколишнє середовище для досягнення цілей організації.

Організаційно-управлінські зміни й інновації здійснюються у межах нововведень в організації виробничих процесів або маркетингових досліджень, пов'язаних із розробленням і реалізацією технологічних інновацій. Сучасні пріоритети управління передбачають не лише раціоналізацію використання ресурсів, а раціоналізацію самої форми та способу господарювання, що стає ключовою ланкою підприємницької діяльності. При цьому особливу роль відведено сьогодні інноваційним структурам та інноваційній інфраструктурі.

У загальному потоці інновацій (технологічних, продуктових, процесових, організаційних) для підприємств найбільше значущі продуктові й технологічні інновації, які беруть участь у модернізації основних технологічних переділів. Ці види інновацій найбільше критичні для господарства країни через високу ресурсоємність і наукоємність. Організаційні інновації є менше витратними та пов'язані з правильною організацією праці й менеджменту виробничої сфери підприємств.

У промисловості інновації мають багаторівневий характер. Інновації первинного рівня пов'язані з кінцевими продуктами й технологіями в галузі. Ці інновації прямого впливу роблять найбільший внесок в економічний розвиток країни. Інновації в засобах виробництва мають опосередкований характер

непрямої дії, як правило, лише виявляючи та підкреслюючи основний ефект кінцевих виробів і технологій. При цьому такі вторинні інновації досить науко- та ресурсномісткі, вони є базисом для первинних, що змушує державу направляти на їх досягнення інтелектуальні й матеріальні ресурси.

За ступенем інтенсивності ведення інноваційної діяльності всі організації різняться за глибиною та поширенням інновацій у способах і процесах виробництва, кінцевих товарах і послугах, організації технологічної чи управлінської діяльності.

Інноваційну активність підприємства оцінюють за показниками частки підприємств, які займалися інноваціями й упроваджували їх і частки реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції.

Список використаних джерел

1. Федулова Л.І. Інноваційна економіка. Київ : Либідь, 2016. 480 с.
2. Економіка й організація інноваційної діяльності : Підручник / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. Й. Гречан та ін. Київ : Професіонал, 2018. 960 с.
3. Копитко М. І., Блага Н. В. Управління інноваціями та інвестиціями : навч. посіб. у схемах і табл. Вид. 2-ге, допов. і перероб. Львів : Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2022. 296 с.
4. Левченко Ю. Г. Економіка й організація інноваційної діяльності : навч. посіб. Київ : Кондор, 2018. 448 с.
5. Гук О. В., Шендерівська Л. П., Мохонько Г. А. Інвестування інноваційної діяльності : навч. посіб. для здоб. ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2022. 186 с.
6. Rycroft R.W., Kash D.E. Steering Complex Innovation. *Research Technology Management*. 2000. Vol. 43, №3. P. 18–23.